

**ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЖИВОТНЫХ ПО РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЕ КУРДЮКА В
ПОПУЛЯЦИЯХ ОРДАБАСИНСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ**

*Паржанов Ж.А., Жылкибаев А.К., Тастанбекова Г.Р.
Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506603>

Аннотация. Установлено, что у баранов величина курдюка находится в пределах от 4186,67 см³ до 6577,29 см³. Среди баранов наибольшую частоту встречаемости имели бараны с величиной курдюка от 4500 до 6300 см³ и составили соответственно 17,1% и 22,8%. Наименьшие частоты наблюдаются у баранов величиной курдюка до 4500 см³ и выше 6300 см³ (8,6%).

У овцематок величина курдюка находится в пределах 3052,0 см³ до 5835,0 см³. Наибольшие частоты встречаемости у овцематок величиной курдюка 4444,0 до 4907,0 см³ и составили в пределах 21,2% и 28,5%. Наименьшие частоты наблюдаются у овцематок величиной курдюка до 5372,0 см³ и выше 5835,0 см³ (6,8%).

Ключевые слова: малый, средний, большой, бараны, овцематки, живая масса, курдюк

Annotation. It has been established that in rams the fat tail size ranges from 4186.67 cm³ to 6577 cm³. Among rams, the highest frequency of occurrence was for rams with a fat tail size from 4500 to 6300 cm³ and amounted to 17.1% and 22.8%, respectively. The lowest frequencies are observed in rams with a tail size up to 4500 cm³ and above 6300 cm³ (8.6%).

In ewes, the fat tail size ranges from 3052.0 cm³ to 5835.0 cm³. The highest frequencies of occurrence in ewes with size of 4444.0 to 4907.0 cm³ and ranged from 21.2% to 28.5%. The lowest frequencies are observed in ewes with tail sizes up to 5372.0 cm³ and above 5835.0 cm³ (6.8%).

Key words: small, medium, large, rams, ewes, live weight, fat tail

Аннотация. Кўчқорларда думба ўлчами катта, 4186,67-6577,29 см³ ҳажмга эга бўлиб, уларда 4500-6300 см³ ҳажмдаги кўчқорлар сони кўп бўлиши билан характерланиши аниқланди. Она қўйларда ушбу кўрсаткичлар 3052,0-5835,0 см³ ва 4444,0-4907,0 см³ ни ташкил этгани кузатилди.

Калит сўзлар: кичик, ўрта, катта, кўчқорлар, она қўйлар, тирик вазн, думба.

Введение. В Казахстане особое значение придается развитию мясосального овцеводства, целью которого является повышение производства экологически чистой ягнятины и баранины в отгонном животноводстве. Проблема сохранения и рационального использования породного генофонда мясосального овцеводства является важной составной частью программы восстановления и развития этой отрасли в стране. Одной из важных задач мясосального овцеводства является: освоение пустынных и полупустынных пастбищ для получения конкурентоспособной овцеводческой продукции.

В последнее время, учеными и специалистами отрасли выведены ордабасинская порода овец мясосального направления продуктивности, которая отличается высокой живой массой и скороспелостью [1].

Производство баранины с использованием овец новой ордабасинской породы стало более эффективной мерой в производстве "молочной" баранины по сравнению другими

породами. Это свидетельствует об эффективности разведения этой уникальной породы для усиления производства высококачественной баранины. Деликатесная ягнятина является более конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках [2].

В последние годы, в юго-западной зоне наблюдается широкое распространение овец ордабасинской породы. Для поддержания и повышения продуктивности следует совершенствовать и создать новые генотипы породы, что является весьма актуальным направлением в грубошерстном овцеводстве. В последнее десятилетие в развитых овцеводческих странах, в частности, в странах Евросоюза и Российской Федерации, были разработаны и осуществлены программы развития мясного овцеводства и производства ягнятины, удельный вес, который в общей стоимости всей продукции достигает 90%.

Одним из важных селекционным признакам овец курдючных пород является величина курдюка. У курдючных овец отбор по величине курдюка проводится визуально при отбивке от матерей в возрасте 4-5 месяцев и 1,5 летнем возрасте, где оценка величину курдюка осуществляется по следующим градациям: большой, средний и маленький.

Недостатком данного способа является то, что не всегда дают объективную оценку из-за отсутствия в инструкции метрические критерии, определяющие истинные объема курдюка и не полностью отвечает требованиям современной селекции курдючных грубошерстных пород овец. Поэтому для решения важнейшей проблемы повышение эффективности разведения курдючных овец на основе совершенствования хозяйственно-полезных признаков необходимо разработать новых способов отбора курдючных овец по параметрам курдюка, определяющие истинные объемы курдюка и исключают субъективные ошибки, возникающие при глазомерном определении величину курдюка.

Высокопродуктивная новая ордабасинская порода, специализированная по производству ягнятины и баранины при круглогодичном пастбищном содержании пользуется огромным спросом у сельхозтоваропроизводителей во всех зонах животноводства Казахстана.

Место проведения. Экспериментальная часть научно-экспериментальной работы проводилась в крестьянском хозяйстве «Ортай» Ордабасинского района Туркестанской области.

Применялся подбор животных по величине курдюка: I тип подбора - ♀ малый x ♂ большой; II тип подбора - ♀ малый x ♂ средний; III тип подбора ♀ малый x ♂ маленький.

Основные цифровые материалы исследований обработаны методом вариационной статистики [7].

Результаты исследований. Проведены исследования по определению истинного объема курдюка у ордабасинской пород овец. Сначала определяли искомые доли параметров курдюка на основе измерения длины курдюка от последнего крестцового позвонка до кончика хвостового позвонка и ширины задней части курдюка, используя предложенную формулу Fischer и Inke для эллипсоидных фигур:

$$V = \frac{\pi}{48} (\text{длина} + \text{ширина курдюка})^3$$

Затем вычислили объем курдюка всех отобранных баранов и маток в количестве 35 и 207 голов соответственно. На основании полученных данных составляем классы животных по объему курдюка, при этом в качестве меры объема взяты кубические сантиметры (см³).

Составленный вариационный ряд четко отражает высокую изменчивость величины курдюка в изучаемых группах баранов и овцематок. У баранов величина курдюка

находится в пределах от 4186,67 см³ до 6577,29 см³. Среди баранов наибольшую частоту встречаемости имели бараны с величиной курдюка от 4500 до 6300 см³ и составил соответственно 17,1% и 22,8%. Наименьшие частоты наблюдаются у баранов величиной курдюка до 4500 см³ и выше 6300 см³ (8,6%).

У овцематок величина курдюка находится в пределах 3052,0 см³ до 5835,0 см³. Наибольшие частоты встречаемости у овцематок величиной курдюка 4444,0 до 4907,0 см³ и составили в пределах 21,2% и 28,5%. Наименьшие частоты наблюдаются у овцематок величиной курдюка до 5372,0 см³ и выше 5835,0 см³ (6,8%).

В целом в популяциях ордабасинской породы овец частота встречаемости баранов с разной величиной курдюка колебалась от 2,9% до 22,8%.

Эти полученные данные указывают, что селекция по данному признаку велась недостаточно интенсивно. Поэтому дальнейший прогресс в совершенствовании мясной продуктивности курдючных овец ордабасинской породы может идти за счет индивидуальной селекции по их величине курдюка.

При этом бараны с большой величиной курдюка имели объем курдюка свыше 5600 см³, со средней от 4600 см³ до 5600 см³ и с малой величиной – ниже 4600 см³.

Аналогичным образом подразделяли величину курдюка у овцематок: большая свыше 4600 см³, средняя – от 3600 см³ до 4600 см³ и малая ниже 3600 см³.

Рекомендуемые границы объема курдюка являются новым селекционным параметром, и использования их в селекции курдючных овец ордабасинской породы повышает эффективность селекции по величине курдюка.

Оценка достоверности разницы между визуальными и метрическими способами отбора курдючных овец по величине курдюка. Достоверность – это истинно отражающие генеральные параметры выбранного показателя. Достоверная разницы двух сравниваемых показатели точно характеризует разность между выбранными способами. Поэтому вычисление достоверности разницы полученных результатов имеет большое значение исследовательской работе.

Исходя из этого, нами определены достоверности разницы между визуальным и метрическим способом отбора курдючных овец по величине курдюка. Почти полное несовпадение двух сравниваемых способов. Так, например, при визуальной оценке число животных с большой величиной курдюка составило 42,2%, средней 51,4% и малой – 6,3%.

При метрическом способе число животных с большой и средней величиной курдюка по сравнению с визуальной оценкой значительно меньше и соответственно составило 34,5% и 44,0%. Наоборот, число животных с малой величиной курдюка существенно увеличилось, и составило 22,5% или больше на 130 голов.

В целом полное несоответствие результатов визуальной оценки свидетельствуют о необходимости перейти от примитивного способа отбора животных по величине курдюка объективному. Следовательно, применяя разработанную методику оценки размера курдюка у мясосальных овец можно надежно предопределить результаты отбора.

Литература

1 Azhimetov N. N., Parzhanov Zh. A., Alibayev N. N., Myrzakulov A. S. A new Ordabasy breed of sheep – a breakthrough technology for the production of lamb and mutton: theory and practice. EurasiaJBiosci 14: 1193-1201.

2 Алибаев Н.Н., Кансейтов Т., Паржанов Ж.А., Кансейтова Э.Т. Новая мясосальная порода овец в Казахстане / Овцы, козы, шерстяное дело. -№2, -2013. с 95-97

3 Яковенко А.М., Т.И. Антоненко, М.И. Селионова. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии: учебное пособие / Ставропольский гос. аграрный ун-т; А.М. Яковенко. - Ставрополь : АГРУС, 2013.- 91 с.